

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ ОРУДИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ ТРУДА В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ

Ходжалепесов И.М.

*Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук,
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. г. Нукус.*

Хорезмийская земледельческая культура в средневековый период рождается в результате взаимодействия автохтонного, преимущественно скотоводческого, сако-куюсайского населения Присаракамышья и групп земледельцев и ремесленников, выходцев из древнеземледельческих областей юга Средней Азии, первоначально заселивших область Южного Хорезма на левом берегу Амударьи, которую в этот период времени можно считать ретранслятором передовых ирригационных, ремесленных и строительных технологий из южных областей Средней Азии в среду скотоводов, населявших область Присаракамышской дельты.

Земледелие является одним из важнейших компонентов экономики древних и современных обществ. Без его изучения невозможно полное восстановление ранних этапов истории той или иной человеческой общности. Важную роль в прогрессе земледелия сыграло развитие земледельческих орудий (ручных, плужных).

Земледельческие орудия – орудия для возделывания культурных растений. Этнография выделяет основные типы земледелия преимущественно по главным орудиям производства, а именно по наличию или отсутствию пахотных орудий.

История мукомольной техники была важнейшим звеном в развитии техники в целом. Ведь первой и основной потребностью человека, как и всякого живого организма, является питание для поддержания жизни. Хлеб уже со времен оседлости является основной частью пищи человека, поэтому техника переработки зерна в муку всегда играла большую роль в развитии производительных сил общества.

Первыми типами орудий для измельчения зерна были, несомненно, орудия ударного действия - ступа и пест. Нужен был долгий период, прежде чем человек научился дробить зерно более эффективным способом - растиранием между двух камней путем прямолинейно - возвратного движения одного камня по-другому. Следующим, весьма важным этапом развития явился период использования зернотерок, но уже не с прямолинейными, а с вращательным движением верхнего камня. Этим было положено начало существования жернового постава, который в измененном, усовершенствованном виде сохранился до наших дней. Такой жернов проводился в движение ручным способом.

Высокое искусство обработки камня, получившее распространение в XI – XIII веках, обусловило широкую возможность применения жернова в качестве измельчающей машины. Параллельно с усовершенствованием конструкции жерновов улучшился и сам процесс производства муки. Зерно перед размолотом начали очищать от примесей, а влажное зерно по возможности начали сушить.

Для отсева лучшей муки начали стали применять сита.

В аридной зоне существование человека было связано с источниками воды, поэтому, как правило, поселения концентрировались в зеленеющих оазисах речных долин или по берегам озер. Особенности техники орошения и характер оросительных сооружений зависели от водных ресурсов. Последние в различных географических ландшафтах обуславливали возможность использования: 1) воды рек с постоянным водотоком (самотечное, паводковое, орошение с искусственным подъемом воды); 2) озерных и речных разливов (болотное и лиманное орошение); 3) поверхностных вод, образующихся после выпадения осадков (саево-ручьевое, «кааковое» и т. п. орошение); 4) подземных вод источников, колодцев, искусственных водосборных сооружений (колодезное, кяризное орошение и т. п.) [Капо-Рей., 1958, - 278].

В ходе археологических исследований памятников земледельческой культуры Средней Азии, относящихся к эпохе неолита, энеолита и бронзового века, найдены многочисленные свидетельства производства муки и масла - орудия труда для размельчения и растирания зерна: зернотёрки, ступки, ручные мельницы, каменные жернова и т.п. [Гулямова Э. и др., 1956.].

По данным И.П. Петрушевского. в XII-XIV веках в Иране мельницы были в широком распространении. Были мельницы, приводимые в движение силою вьючных животных, ручные мельницы и ветряные мельницы. Все виды мельниц широко использовались. В 1966 г. вышел из печати первый том капитального труда М.А.Абдураимова «Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в XVI - первой половине XIX века» [Абдураимов М.А., 1966].

Со второй половины XI в. повышается производительность земледелия. Именно в это время появляется ручной вращающийся круглый жернов взамен безраздельно господствовавшей зернотерки. Все приспособления для размельчения зерна по принципу изготовления, устройства и действия делятся на несколько видов: песты-терочки, зернотерки, ступы и жернова (ротационные мельницы).

В археологии Средней Азии зернотёрки являются весьма частыми находками при раскопках земледельческих поселений. Например, на известном памятнике эпохи энеолита и бронзы – поселении Саразм (ГУ-П тыс. до н.э.) были обнаружены изящные каменные зернотерки различных форм, изготовленные из камней разных горных пород [Эшонкулов У., 2007. - 89].

В ходе археологических раскопок в Кават-Калинском оазисе Хорезма обнаружен очаг и рядом с очагом обнаружены две ямы с обломками зернотерок [Неразик Е.Е., 1966, -154]. Преднамеренное уничтожение зернотерок могло быть связано с идеей циклического обновления природы. Также некоторые зернотерки служили два-три столетия. Они обычно передавались из поколения в поколение. По мнению У.Эшонкулова. в средние века и новое время в отдельных селениях использовались небольшие металлические и бронзовые ступки. Но они использовались преимущественно для измельчения семечек, абрикоса, ореха и др. преимущественно

для лечебных целей [Эшонкулов У., 2007. - 570].

Для размельчения зерна в домашних условиях использовались песты из твёрдых пород дерева. Они были толстыми и прочными. В середине пестов проделывались песты продолговатой формы для захвата обеими руками. С более тяжёлыми пестами работали два человека, становясь с двух сторон друг против друга и держась за пест. В таких деревянных ступах обмалывали различные зерновые, включая чистый рис до шелухи, а также им нередко размельчали сушеные фрукты, соль, зерно и другие злаки. [Андреев М.С., 1956. - 239].

Из орудий переработки урожая внимание исследователей было уделено только жерновам и ручным мельницам. Широкое распространение различных приспособлений для размола зерна или размельчения других видов твердых продуктов обусловлено необходимостью этих орудий в системе любого хозяйства. Среди археологического материала эти орудия являются одной из самых массовых категорий. По принципиальным различиям изготовления, устройства и действия все приспособления для размельчения зерна, орудия переработки урожая делятся на три самостоятельных класса – зернотерки, ступы и ротационные мельницы [Левашова В. П., 1956, - 256-276].

Широкое распространение различных приспособлений для размола зерна или размельчения других видов твердых продуктов обусловлено необходимостью этих орудий в системе любого хозяйства. Среди археологического материала эти орудия являются одной из самых массовых категорий. По принципиальным различиям изготовления, устройства и действия все приспособления для размельчения зерна, орудия переработки урожая делятся на три самостоятельных класса – зернотерки, ступы и ротационные мельницы.

История техники мукомольного производства изучалась Н. А. Пономаревым. По его мнению, появление мельниц сравнительно с зернотерками и ступами относится к более позднему времени и знаменует начало развитой ступени сельскохозяйственного производства. Мельницы в отличие от зернотерок и ступ являются специализированными орудиями, приспособленными только для размалывания зерна. Принцип действия основан на вращательном движении верхнего жернова – бегуна на рабочей поверхности неподвижного нижнего.

Считается, что родиной мельницы является античная Греция. Появление мельниц может быть отнесено к середине I тысячелетия до н. э. Изучение орудий мукомольного производства античной эпохи позволило исследователям связать различные этапы распространения ротационных мельниц на европейском континенте с конкретными историческими событиями – с греческой колонизацией, с завоевательной политикой Рима. Появившийся в Греции жерновой постав и прогрессивный метод помола зерна постепенно начинают распространяться на других территориях Европы. [Минасян Р. С., 1978. - 101-112].

Ручная мельница (*каракалтакский* - дигирман) являлась одним из ранних орудий, изготовленных человеком, использовавшимся для помола зерна и

получения муки. По мнению ряда исследователей, ручные мельницы впервые стали изготавливать в Передней Азии. Мелкие фрагменты каменных жерновов были обнаружены в культурных слоях Саразма III-II тыс. до н.э. Самые ранние ручные мельницы представляли собой овальные камни с плоской рабочей поверхностью и сквозным отверстием. Они отличаются по форме и весу. Как правило, жернова изготавливались из твёрдых пород камня.

Ручные мельницы с диаметром жерновов 30-50 см были характерны для всего Среднего Востока [Эшонкулов У., 2007. - 91]. Например, диаметры жерновов ручных мельниц Хорезма (VII-VIII вв.) были от 32 до 48 см. при толщине 4-6 см [Неразик Е.Е., 1966. - 96].

Исследователи отмечают высокую адаптивную способность населения Приаральского района, сумевшего широко расселиться, заняв разные экологические ниши, сформировав при этом различные системы жизнеобеспечения. Не исключено, что присутствие и сохранение в экономике этого населения земледельческого компонента явилось той основой, которая и обеспечила их адаптивный успех. [Окладников А.П., 1960. - 6-7].

К сожалению, отсутствие археоботанических данных с поселений зайсановской культурной традиции различных районов Древнего Хорезма не позволяет доказательно говорить, что эти группы населения занимались земледелием. Однако его существование здесь в позднем неолите не выглядит невозможным, о чем косвенно свидетельствуют археоботанические наблюдения для памятников этих же районов последующих хронологических периодов [Сергушева Е.А., 2010. - 116-120].

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Капо-Рей Р., 1958, Французская Сахара, М
2. Гулямова Э. и др. Археологические и нумизматические коллекции института истории, археологии и этнографии АН Тадж. ССР. (Краткий обзор). - Сталинабад, 1956.
3. Абдураимов М.А. Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в XVI-первой половине XIX века. Т.1. - Ташкент: Фан Уз ССР. 1966.
4. Эшонкулов У. История земледельческой культуры горного Согда (с древнейших времён до начала XX в.). - Душанбе, 2007., 89 с.
5. Неразик Е.Е. Сельские поселения Афригидского Хорезма. - М. 1966, с. 154
6. Эшонкулов У. История земледельческой культуры горного Согда (с древнейших времён до начала XX в.). - Душанбе, 2007., с. 570
7. Андреев М.С. Таджики долины Хуф (Верховья Аму-Дарьи). - Сталинабад. 1956. - Вып. II., с. 239.
8. Левашова В. П. Сельское хозяйство // Очерки по истории русской деревни X - XIII вв. Тр. ГИМ, вып. 32, 1956, С. 256-276.
9. Минасян Р. С. Классификация ручного жернового постава (по материалам Восточной Европы I тысячелетия н. э.) // СА, 1978, № 3, С. 101-112.

10. Эшонкулов У. История земледельческой культуры горного Согда (с древнейших времён до начала XX в.). - Душанбе, 2007., с.91.
11. Неразик Е.Е. Сельские поселения Афригидского Хорезма. - М. 1966., с.96.
12. Окладников А.П. Возникновение земледелия на Дальнем Востоке // Тез. докл. и сообщ. II Науч. конф.
13. Сергушева Е.А. Раннее земледелие в Приморье // Вестн. ДВО РАН. 2007. № 3. С. 116–120.